

BADIIY TARJIMADA REALISTIK QAYTA YARATISH MASALASI TO‘G‘RISIDA

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.14600414>

DSc. **Zohid SADIQOV**,
NamDU professori, Namangan, Ozbekiston.
Tel.: +998905548294. e-mail: sadikov.zohid@mail.ru

***Annotatsiya.** Maqolada realistik tarjima metodining paydo bo'lishi va taraqqiyotida dunyo, sobiq ittifoq va mamlakatimiz olimlari amalga oshirgan qarashlarga munosabat bildirilib, mazkur tadqiqotlar mohiyati ochib berilgan*

***Kalit so'zlar:** tarjima nazariyasi, realistik tarjima, metapoetika konsepsiyasi, asliyat, metod.*

***Аннотация.** В статье выражены отношения на взгляды ученых мира, бывшего союза и нашей страны на возникновение и развитие реалистического метода перевода, раскрыта суть исследования.*

***Ключевые слова:** Теория перевода, реалистический перевода, концепция метапоэтики, оригинал, метод.*

***Abstracts.** The article expresses a reaction to the views of scientists of the world, the former union and our country on the emergence and development of a realistic method of translation, the essence of the study is revealed.*

***Key words:** Translation theory, realistic translation, concept of metapoetics, original, method.*

Sobiq ittifoq davrida tarjima nazariyasi va amaliyotining yirik vakillaridan biri **I.A.Kashkinning** tarjimaga qarashlari tarjimashunoslik fanining, qolaversa tarjima amaliyotining jadal suratlar bilan taraqqiy etishiga turtki bo'lgan ishlardan hisoblanadi. 2015 yilda Stavropol shahrida himoya qiligan E.D.Chernikovaning „I.A.Kashkinning metapoetik tarjimalari lingvistik asoslari“ mazusidagi nomzodlik dissertatsiyasida [1] Kashkinning tarjimaga qarashlari borasida quyidagi fikrlar aytilgan:

1. I.A.Kashkin tarjimalari metapoetikasida tarjimaning til xususiyatlari diqqat markazda turadi. Kashkinning tarjima tiliga bo'lgan munosabati o'zining ko'pqirraliligi bilan ajralib turadi. Bunda, xususan, til tuzulishi, vazifasi va badiiy matnda tutgan o'rniga ahamiyat qaratiladi. Kashkim tarjima amaliyotiga „milliy til“, „badiiy asar tili“, „asliyat tili“ va „tarjima tili“ kabi tushunchalarni faol qo'llaganligini ta'kidlash kerak. Uning „til“ tushunchasi bilan birgalikda uning

„uslub“, „matn“, „matn osti“, „kontekst“ hamda „soʻz“ bilan bogʻliq holda foydalanganligini ham aytib oʻtish lozim.

2. I.A.Kashkin uchun til nazariy jihatdan turli antinomialarga egadir. U hayot va oʻlim, sanʼat va soxtakorlik, nazariya va amaliyot oʻrtasidagi „jonli qarama-qarshilik“dan iboratdir. Bir soʻz bilan aytganda til antinomialari asosida uning jonli mavjudod (organizm) sifatida amal qilishi yotadi.

3. I.A.Kashkinning tarjima metapoetikasi zaminida realistik tarjimaning metapoetik nazariyasi yotadi: bunda til, anʼana, tarjimaning realistik yondoshuvi, uning turli tamoyillari muhim rol oʻynaydi. I.A.Kashkinning realistik tarjima metodi asliyatga nisbatan toʻlaqonli tarjimani kafolatlab, asliyatda aks etgan badiiy voqelikni tarjima tili vositalari bilan qayta yaratishga olib boradi. Tarjima tamoyillari, realizmning prinsip va kategoriyalari realistik tarjima metodining asosini tashkil etadi. Bunda asliyatni haqqoniy qayta yaratish diqqat markazda turadi. Bunday metod tamoyillari turli matn va tizimdagi tillarga nisbatan tadbiq etiladi.

4. I.A.Kashkinning realistik tarjimaning metapoetik nazariyasi zaminida tarjima algoritmi joy olgan. Bunda hisob-kitob bilan tarjimon asliyatni yaxlit holda badiiy idrok etadi va tarjiamda qayta yaratadi. Tarjimon algoritm quidagilarni nazarda tutadi: tarjima uchun muallif tanlash, asliyat shakli va mazmunini tushunib etish, original asar til xususiyatlarini anglash va unga shaklan va mazmunan muqobil til bilan tarjima qilish.

5. I. A. Kashkinning tarjima metapoetika konsepsiyasi asliyatda aks ettirilgan badiiy haqiqat, realistik sanʼat, „hayot haqiqati“, „jonli voqeʻlik“ni aks ettirishda asoslanadi. bunda tarjimaga chunakam sanʼat sifatida qaraladi. Bu esa, tarjimaning sanʼat sifatida ekranlashtirishga ham yoʻl ochadi.

Bir soʻz bilan aytganda I.A.Kashkinning realistik tarjima metodi va tarjima metapoetikasi haqidagi qarashlari jahon tarjimashunosligida buriilish yasadani taniqlili amerikalik olim Jujin Naydaning [2] „dinamik ekvivalentlik“ nazariyasiga juda yaqin keladi.

Agar I.A.Kashkin Stalin davrida boshi berk koʻchaga kirib qolgan tarjimani ravon yoʻlga olib chiqishda muhim rol oʻynagan boʻlsa, Fedorov uni chunakam filologik fan sifatida shakllanishida hal qiluvchi vazifalardan birin bajardi.

Andrey Venediktovich Fedorov (1906-1997) sobiq ittifoqning eng koʻzga koʻringan nazariyotchilaridan hisoblanadi. U dastlab lingvistik nuqtayi nazardan yondoshgan holda tarjima asoslarini, tarjima usullari va tarjimaning koʻpqirrali vazifalarini atroflicha ilmiy asoslab berishga harakat qildi. U sobiq ittifoqda birinchilardan boʻlib tarjimashunoslik fani boʻyicha darslik yaratgan olimlardan hisoblanadi. I.A. Fedorovning „Основы общей теории лингвистического перевода“ [3] kitobini va quyidagi xizmatlarini taʼkidlash lozim:

1. Tarjima mohiyati, tarjima birligi va tarjima metodini aniqlar ekan Fedorov tarjimaning nazariy bilim talab etadigan ko'pqirrali murakkab faoliyat ekaninini ta'kidladi.

2. Tarjima bu tarjima jarayonining natijasi, maxsulidir.

3. Tarjima nazariyasining asosiy vazifasi tarjimonlar uchun tarjimaning konkret qonuniyatlari, metodologik asoslarini aniqlab berishdan Fedorov tarjimaning ayrim usullarini ham aniqlashtirdi: transkripsiya, kalkalashtirish, transformatsiya, to'ldieish va tushurib qoldirish. Bunda tarjimaning xilma xilligi uning qaysi janrda amalga oshirilganligiga qarab belgilanadi.

4. Fedorovga ko'ra tarjimaga faqat lingvistik asnoda yondoshish barcha muammolarni hal etib bera olmaydi. Shu sababdan adabiyotshunoslik maktabi yutuqlariga han murojaat etish ehtiyoji bor. Chunki hozirgi paytda barcha fanlar o'zaro hamkorlik qilmoqdalar (o'sha kitob, 46-b).

5. Tarjima muammolarini hal etishda matnning lingvistik vositalarini chuqur tahlil qilish kerak bo'ladi. Har qanday mushohada chuqur ilmiy tahlilga asoslanishi talab etiladi. Bunda shu sohada amalga oshirilgan ilmiy tadqiqotlardan keng foydalanishning foydasi kattadir.

6. Fedorov tarjima maktabida lingvistik yondoshuv etakchilik qilar ekan, asliyat va tarjima tilillarini har tomonlama qiyoslashning ahamiyati beqiyosdir. Bunda mushtaraklik va o'ziga xosliklarning aniqlanishi ko'plab tarjima qiyinchiliklarini hal etishga xizmat qiladi.

7. A.V.Fedorov tarjimaning ijtimoiy ahamiyatida e'tibor qaratadi. Har qanday tarjimaning muayyan davrda yuzaga kelishi unga tarjimon qanday talablar bilan murojaat etishuni ko'rsatib beradi.

8. I.A.Fedorov ham boshqa taniqli olimlar singari tarjimaning qadimiy tarixga egaligi va uning oinsoniyat paydo bo'lganidan beri amal qilishini e'tirof etadi.

9. Tarjimaning leksik-semantik muammolarini hal etish har qanday qayta yaratishning diqqat markazida bo'lishi lozim.

10. I.A.Fedorovga ko'ra "tarjima"ning quyidagi ma'nolari bor:

1) Tarjima psixik akt bo'lib, bir tilda yozma yoki og'zaki yaratilgan (AT) nutqni boshqa tilda (TT) qayta ifodalashdan iborat jarayondir;

2) Tarjima bir tildagi matnni boshqa tilga o'girish natijasi bo'lib, u ma'lum ma'noda yangi nutq (og'zaki yoki yozma) asaridir.

11. Tarjima asliyat tilini bilmagan kitobxonlarga uni o'qishga imkoniyat yaratuvchi maxsulotdir.

XX asrning 70-yillaridan boshlab professor G'aybulla Salomov muallifligi [4] va rahbarligida O'zbekistonda fan sifatida shakllangan va mustaqil tadqiqot ob'yekti sifatida amal qilishida asosiy rol o'ynagan risola va darsliklar aynan ana shu ishlarni

mamlakatimizda o'ziga xos davomi sifatida paydo bo'ldi. Bu kitoblarda ham yoqoridagi realistic tarjima metodi yangi sharoitda o'zgacha an'analar asosida rivojlantirildi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Черникова, Елена Дмитриевна. Лингвистические основы метапоэтики перевода И.А. Кашкина: диссертация... кандидата филологических наук: 10.02.19 / Черникова Елена Дмитриевна; [Место защиты: Сев.-Кавказ. федер. ун-т]. - Ставрополь, 2015. - 227 с.
2. Eugene Nida. Toward of translating. – Netheland, 1964.
3. Фёдоров; Основы общей теории перевода; лингвистика; теория перевода. – Москва, 1953. С.13-19.
4. Salomov G'.T. Tarjima nazariyasiga kirish – Toshkent: O'qituvchi, 1978 yilgi nashri asosida prof. X.Hamidov tomonidan lotin imlosida qayta nashrga tayyorlangan nashri. – Toshkent, O'DSHU nashri, 2010 yil.